

ҚАРАҚАЛПАҚ РОМАНЛАРЫНДА СЮЖЕТТЕ ТҮС КӨРИҮ МОТИВИНИҢ БЕРИЛИҮИ

Х.Утемуратова

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы

Аннотация. Мақолада қарақалпоқ ёзувчиларининг тарихий романлари сюжетида туш мотиви ва уларнинг ривожланиш хусусиятлари тўғрисида сўз юритилади. Ҳар бир ёзувчининг услубий изланишлари қайд этилади. Мақола қарақалпоқ адабиётшунослигида долзарб муаммога бағишланган.

ОТРАЖЕНИЕ МОТИВА СНОВИДЕНИЯ В СЮЖЕТЕ КАРАКАЛПАКСКИХ РОМАНОВ

Х.Утемуратова

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан,
город Нукус

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы сновидения в сюжете исторического романа писателей в каракалпакской литературе и их закономерности развития прозы. Отмечены стилиевые особенности каждого писателя. Статья посвящена одной из актуальных проблем каракалпакского литературоведения.

REFLECTION OF THE DREAM MOTIF IN THE PLOT OF KARAKALPAK NOVELS

Kh.Utemuratova

Karakalpak Research Institute of Humanities, Karakalpak Branch of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus city

Annotation. The article examines the problems of dreams in the plot of a historical novel by writers in Karakalpak literature and their patterns of development of prose. The stylistic features of each writer are noted. The article is devoted to one of the current problems of Karakalpak literary criticism.

Қарақалпақ романларында, соның ишинде тарийхый романларда сюжет дүзиу мәселеси қызығыушылық пайда етеди. Улыўма қарақалпақ романларында

той, палўанлар гүреси, ат жарыслар, ылақ ойынлар, қыз-жигитлер отырыспағы, миллий турмыс ритуаллары, үрип-әдет, дәстүрлер х.т.б. сюжет дүзиўде кең пайдаланылады. Түс көриў мотиви де тарийхый романларда өз хызметине ийе болып келеди [4:5].

Адамзат тарийхында түс мотиви инсан психологиялық өзгешеликleri менен байланыслы. Бул илимде еле толық изертленбеген мәселе болып есапланады. «Түркстан» романында да түс көриў мотиви менен сюжет басланады [6:212]. Қарақалпақ ертеклеринде де түс көриў мотивleri қолланылғанын көремиз. Әдебиятшы З.Бекбергенованың «Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы» (1980-2010-жыллар) атлы монографиясында былай деп жазылады: «Автор «Түркстан» романының сюжетинде халқымыздың бир әсирге шамалас тарийхый дәўир ўақыяларының ең әхмийетлилерин таңлар алып, Аманлық басқарған кәрўанның 33 күнлик сапарына шеберлик пенен жайғастырған» -деп жазады алым [4:73]. Дәстанларда да түс көриў мотивleri бериледи. «Аманлық түс көрген еди. Түсинде анасын көрди. Ол тап баяғы турысында, басына ақ жаўлық жамылған. Белинде түрмеси бар. Жаўлықтың ишинен айдыллы ораған екен. Маңлайын жаўып турған хәйўан қаслы айдыллының жийегинен аққан тер тырс-тырс төгиледи. Баласын сағынып қалған екен, қайта-қайта аймалаған болды. Ал Аманлық болса анасын оннан бетерирек сағыныпты. Тап жылап жиберийўге сәл-пәл қалды. Түс көрип атырман деўге де инанымсыз. Анасының келбети де тап бурынғыдай. Аўылда емес, ал Бухара сарайында ушырасқанына әбден хайран. Анасы узақ жолдан ҳарып келген. Шаршап киятырған усаған. Шөлlep қалған екен, шай ишти. Узақ жолдан шаршап баласын сағынып келген болса да айтар сөзи тек биреў: - Тезирек елге қайт, қулыным!» [6:4]. Солай етип, бул биринши күндеги ўақыялар Аманлықтың түс көриўин сўўретлеўден басланады. Бул жазыўшының тарийхый романды дөретиўдеги изленислеринен хәм поэтикалық шеберлигинен дерек береди. «-Ана қулыным деп сўйер баланы, Мейли баласының болсын сақалы», - деген еки қатар қосық та ана-бала қатнасықларын сәўлелендиреди. Аманлықтың портрети романда көркем жасалады.

Негизинде, бул қахарманның сўўретleri архивлерде сақланбаған. Жазыўшы фантазия жәрдемінде хәрекет етеди. «Нық денеси үстинен жамылып алған жипек шапанға зордан сыйып тулғасы толық болғанлығы ушын бойының узынлығы да онша билинбей, узыншақ бети баўырдай қызарып, шоқша сақал хәм мурт қойылғанлығы ушын мурнының сәл-пәл үлкенлиги де билиңкиремей, азмаз қапа болып турғанлығы ушын ала көзleri азмаз қысыңқы еди [6:17]». «Екинши күн» деп атама берилген бапта көркем ўақыт «Песиннен кейин кәрўан жолға шықты» деген сөзлер арқалы бериледи. Илимпаз Б.Андриановтың «Қарақалпақлардың Әмиўдәрьяның төменги жағына көшип қонысланыў

тарийхынан» атлы китабынан пикирлер эпиграф сыпатында таңланады. Ритмикалық прозаның үлгилериниң тарийхий романда көплек қолланылғанын көреміз. Бул жазыўшы К.Мәмбетов стилине тийисли бир белги ретинде дыққат қаратады. Әлбетте, қарақалпақ илимпазлары тәрәпинен жазыўшы услубындағы бул өзгешелик түрлише баҳаланады. «Түркстанның төр жағы, Сығнақтың сырт бетиниң бәри аўыл. Едил бойына егин егип, Жайық бойына жылқы айдап...» «Соңынан Түркстанға тоқсан мың, Қарнаққа қырық мың қарақалпақ көшип өтти». Бул уйкастырылып қолланылған сөзлер сыпатында дыққат аўдарады. Бул кубылыс «Түркстан» романында басым қолланылады. Пейзажлар романларда көркемлик пенен қолланылады. «Жийделиге быйыл бәхәр наятый ерте келди. Қаратаўдан ескен жағымлы самал енди ғана ғумша жая баслаған таў гүллериниң әлўан ийислерин алып келип, аўыл иши жупар ийислерге толып кетти. Бес-алты күнлик узақ жаңбырдан соң, суўлар сай-салаларға толысып, жердиң бетин көк қаплап, лалалар гүллеп, пүткил этирап гилем төселгендей жаснап кеткен еди.» Бул орынларда жазыўшы көркем қыялы көмегинде Аманлықтың туўылған аўылының тәбият көринислерин, халықтың парахатшылық турмысын, тыныш мийнет етиўлерин шебер сүүретлеген. Аманлық өзиниң Самарқандтағы Улуғбек медресесинде оқыған жылларын, анасы Гәўхарханның ағасы Карим мырзаның оқытыўшылық, мударрислик қылған медресесинде Ахмет атлы көркем қыялдан дөретилген персонаж бенен бир өжиреде жасаған пайытларын еске алады.

К.Султановтың «Әжинияз» романында да усундай бап бериледи. Әжинияз Захиритдин хәм Сапармурат пенен бир өжиреде жасайды. Негизинде Айбектиң «Наўайы» романында медресе талабаларының - Султанмураттың, Зайнитдинниң, Әлаўатдинниң өмирин сүүретлеў менен басланады. Бул дәстүрди жазыўшылар даўам еттиреди. Айбектиң романында авторлық баянлаў пейзажды шебер сүүретлеў менен басланады. «Он жетинши күн» деп аталыўшы бапқа «Аўырыў астан, даў қарындастан» деген халық нақылы эпиграф сыпатында алынған. Көркем қыялы жәрдемінде «Қос мазардың» тарийхи ҳаққында, Дәўлетназар жылқыманның Бектурсын байдың қызы Өлмесекти алып қашыўы, Хәким ақсақалдың адамлары менен урысыўы, кейнинде қызы Өлмесекти ақлығы менен Бектурсын байдың өлтириўи ўақыялары сәўлеленеди. Аманлық бул хәдийселерди еске түсириўи арқалы ядында қайта жанландырады. «Он тоғызыншы күн» деп аталыўшы бапқа эпиграф ретинде Юсуп Хас Хажибтиң дөретпесинен еки қатар таңланған. «Түркстан» романы тарийхий шынлықты көркемлеп сүүретлеўде, композициялық қурылыста, сюжетлик дүзилислерде, конфликтлик қатнаста, көркем ўақыттың қолланылыўы, эпикалық мәкан, көркем қыял мәселелеринде жаңаша изленислери менен белгили.

Қарақалпақ тарийхий прозасында романлардың авторларының поэзия, әдебият илими менен бирге шуғылланыўы шығармалардың табыслығы

дөретилиўинде өз орнына ийе болғанлығы даўсыз. Дүнья жүзилик әдебиятта тарийхый роман жазыўшылардың илимпазлық искерлик пенен де шуғылланыўы белгили болады. Романдағы бул тарийхый мағлыўматларды оқып отырып, тарийхый шынлық пенен, дереклер менен салыстырмалы таллағанымызда, сюжет ҳәм композиция, образлар ҳәм прототиплер, эпикалық орын, кеңсликтиң берилиўи, көркем ўақыт, көркем қыялдың қолланылыўын, жазыўшының бул шығарманы узақ жыллар даўамында жазыў, толықтырыўлар барысында ҳәр тәрәплеме изертлеўшилиқ изленислер алып барғанлығын аңлаў қыйын емес. Яғный, тарийхый дереклер менен де автордың ҳәр тәрәплеме, терең ислескенлиги нәтийжесинде, көркем шығарма оқыўшыға, илимпазға ҳәр тәрәплеме түсиникли, ой саларлық, қызықлы ҳәм мазмунлы оқылады. Демек, жазыўшылардың тарийхый романларында ҳәр бири ҳәр түрли изертлеў жумысларын жүргизгенлиги белгили болады. «Түркистан» романында болса көркем ўақыт баслы нәзерде тутылады. Реал ўақытқа салыстырғанда көркем ўақыт бир неше өлшемлер менен парықланады, онда ўақыялардың берилиўи, сыйымлылығы, әсте ақырын сўўретлениўи көринеди. «Төртинши күн», «Жигирма бесинши күн». Отыз үш күн даўамында ўақыя-хәдийселер ретроспекциялық усыллар көмегинде, ядқа алыўлар, еске түсириўлер, көз алдына елеслетиўлер жәрдемінде бериледи, бас қаҳарман Аманлықтың балалық, жаслық жылларын жанландырып, көз алдына елеслетип, ядқа түсириўи сыпатында сўўретлейди. Түс көриў мотиви арқалы сюжетте ўақыялар қызықлы баянланады, көлем ықшамласады, образдың өзгешелиги белгиленеди, көркем ўақыт басқаша бериледи.

Әдебиятлар:

1. Айбек. Навои. - Москва: Художественная литература, 1998. - 302 с.
2. Әжинияз. - Бир пәрий. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. - 70 бет.
3. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. - Москва: Художественная литература, 1975. - 274 с.
4. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы. - Нөкис: Илим, 2016. - 205 бет.
5. Бекбергенова З. Ғәрезсизлик жыллары романлардың изертлениўи. Қарақалпақ филологиясының мәселелери. Илимий семинар топламы. - Нөкис: Илим, 2020.
6. Мәмбетов К. Түркстан. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. - 212-бет.